

FATORES DE RISCO RELACIONADOS À INCIDÊNCIA DE DISLIPIDEMIA GLOBALMENTE

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 132/MAR 2024 SUMÁRIO /
22/03/2024](#)

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.10855077

Victor Mayrink Braga Silva Lima¹; Bianca Mirian Garcia Martins Castro¹;
Cleber Augusto Pessoa Antonioli¹; Gabriel Victor Almeida Nascimento¹;
Ruanderson das Chagas Rocha¹; Sâmara Sanglard Oliveira Lobato¹;
Gustavo Moreira Marques¹; Emanuela Gama Sousa¹; Ricardo Della Vedova
Albuquerque²; Linda Laís Oliveira Vaz³

Resumo

A Dislipidemia é uma doença resultante de elevados níveis de lipoproteínas ou lipídeos na corrente sanguínea, apresenta pela elevação dos níveis séricos de colesterol total (CT), triglicerídeos (TG) e lipoproteínas de baixa densidade (LDL), bem como redução das concentrações séricas de lipoproteína de alta densidade (HDL), hodiernamente, independente da idade de acometimento, estando presente em adultos, jovens e infantes. A comorbidade o aumento do risco cardiovascular, assim como o risco de desenvolvimento de aterosclerose,

por vezes desencadeando sérios problemas para as pessoas acometidas no desenvolvimento de suas atividades de vida diária. Portanto, diante da presença de tais alterações, o paciente necessitará procurar o médico para realização de exames específicos, tendo em vista que a detecção precoce possui elevada taxa de reversão do quadro comórbido. Dentre os principais fatores é possível citar a Diabetes Melitus assim como a Hipertensão arterial sistêmica, tendo em vista a alta prevalência dos fatores citados. Deste modo, faz-se necessário que a detecção de possíveis fatores de risco de desenvolvimento da comorbidade sejam detectados previamente e seu manejo realizado de maneira efetiva a fim de minorar os riscos, assim como, o número de casos ativos. Em suma, múltiplos fatores de risco se mostram como relevantes á propensão do desenvolvimento da comorbidade: sexo feminino, etnia branca, hábitos alimentares inadequados, HAS, baixo nível socioeconômico, DM e problemas cardíacos associados, sendo necessário maiores estudos associando o manejo aos fatores de risco a fim de minorar a incidência da Dislipidemia em âmbito global.

Palavras chave: Dislipidemia. Fatores de risco. Incidência.

Abstract

Dyslipidemia is a disease resulting from high levels of lipoproteins or lipids in the bloodstream, presenting an increase in serum levels of total cholesterol (TC), triglycerides (TG) and low-density lipoproteins (LDL), as well as a reduction in serum lipoprotein concentrations. of high density (HDL), nowadays, regardless of the age of growth, being present in adults, young people and children. The comorbidity is an increase in cardiovascular risk, as well as the risk of developing atherosclerosis, sometimes causing serious problems for people affected in carrying out their daily activities. Therefore, in the presence of such changes, the

patient will need to seek medical advice. to carry out specific exams, considering that early detection has high rates of reversal of the comorbid condition. Among the main factors, it is possible to mention Diabetes Melitus as well as Systemic arterial hypertension, given the high prevalence of the aforementioned factors. Therefore, it is necessary that the detection of possible risk factors for the development of comorbidity be detected in advance and their management carried out effectively in order to reduce the risks, as well as the number of active cases. risk is shown to be relevant to the propensity for the development of comorbidity: female gender, white ethnicity, inadequate eating habits, hypertension, low socioeconomic status, DM and associated heart problems, requiring larger studies associating management with risk factors in order to reduce the risk of comorbidity. incidence of Dyslipidemia globally.

Keywords:Dyslipidemia.Risk factors.Incidence.

1. Introdução

A dislipidemia é um quadro que se apresenta como manifestações clínicas,dentre elas, concentrações elevadas de lipoproteínas ou lipídeos na corrente sanguínea, determinada tanto por fatores genéticos quanto por fatores relacionados ao ambiente. Se manifesta pela elevação dos níveis séricos de colesterol total (CT), triglicerídeos (TG) e lipoproteínas de baixa densidade (LDL), bem como redução das concentrações séricas de lipoproteína de alta densidade (HDL) (MAIA et al., 2020).

Além disso, os níveis elevados do colesterol total, principalmente o que é contido nas partículas de lipoproteínas de baixa intensidade (LDL-c), é um fator importante no desenvolvimento de doença arterial coronariana (DAC) em pacientes que não possuem doenças prévias (BRASIL,2019).

Assim, o desenvolvimento de dislipidemias, além de estar estritamente relacionado com a hereditariedade, tem influência do excesso de peso, sedentarismo e hábitos alimentares inadequados. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 13% da população infantil de 5 a 9 anos que são acompanhadas pelo SUS, apresentam obesidade e 28% têm excesso de peso. Assim, é visto um crescimento significativo da prevalência da doença, atrelado ao aumento dos diagnósticos de obesidade na população nas últimas décadas (CANDIDO, 2022).

Desse modo, há duas classificações etiológicas às dislipidemias: causas primárias com distúrbio lipídico de fatores genéticos e causas secundárias decorrente de fatores atribuídos às doenças secundárias/ condições mórbidas (ex. Insuficiência renal crônica, Diabetes Mellitus II, hipotireoidismo, obesidade e outros), estilo de vida inadequado (ex. tabagismo, etilismo, sedentarismo e consumo excessivo de gordura trans) e uso de medicamentos (ex. diuréticos, corticosteróides, anticoncepcionais e outros) favorecendo, tão logo, para aumento da mortalidade prematura, incapacidades e perda da qualidade de vida. Apesar das classificações demarcarem pontos de diferenciação importantes à etiologia, os custos sociais e econômicos diretos e indiretos com as dislipidemias e suas consequências são análogos e alarmantes, sobretudo, em um sistema de saúde baseado em modelo e medidas médicas curativas, de reabilitação e atenção individual não considerando, portanto, a Atenção Primária em Saúde (APS) em sua essência como uma assistência baseada na prevenção, promoção e educação em saúde no âmbito coletivo e individual (FURTADO JL, et al., 2021; SANTOS RM, et al., 2022).

Entretanto, a detecção por vezes tardia da comorbidade reflete diretamente na qualidade de vida dos acometidos, sobretudo em casos de alto risco cardiovascular, levando à aterosclerose, sobretudo na população

etária mais acometida,sendo representada pela população com a presença de fatores de risco par a comorbidade.problemática considerada por (Santana,2017),como uma questão de saúde pública,associada á longevidade e expectativa de vida individual,associando-se à perda do desempenho físico,interferindo na realização de atividades cotidianas e de lazer.Assim,provocando interferência no aspecto biopsicossocial do portador da doença.

Diante dos fatos,é notória a necessidade da detecção prévia da Dislipidemia,entretanto,o desconhecimento por parte da sociedade civil assim como dos profissionais da área da saúde relaciona-se ao alarmante aumento dos índices de Dislipidemia globalmente,fator agravado pelo aumento do consumo de alimentos hiperprocessados e do aumento dos níveis de obesidade que aumenta a suscetibilidade para o desenvolvimento da doença.Logo,o conhecimento acerca dos fatores de risco por parte dos profissionais da área da saúde permite a promoção á saúde e a prevenção ou retardo do desenvolvimento da Dislipidemia,sendo importante na prevenção,no diagnóstico e no manejo precoce da mesma.

2. Metodologia

Trata-se de um estudo caracterizado como uma Revisão Integrativa da Literatura (RIL), que possibilita a identificação, síntese e a realização de uma análise ampla na literatura acerca de uma temática específica (Silva et al.,2020). Dessa forma, foram utilizadas seis etapas para sua elaboração: (1) delimitação do tema e construção da pergunta norteadora da pesquisa; (2) levantamento das publicações nas bases de dados escolhidas; (3) classificação e análise das informações achadas em cada estudo ; (4) análise crítica das pesquisas selecionadas; (5) descrição dos resultados encontrados e (6) inclusão, análise crítica dos achados e síntese

da revisão da literatura.

Assim sendo, a presente RIL tem como pergunta norteadora: “Quais são os fatores de risco que estão relacionados á incidência da Dislipidemia globalmente?” Em seguida, para a construção deste estudo, foram utilizadas as seguintes bases de dados: Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE via PubMed),Cochrane,Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs) e Scientific Eletronic Library Online (SciELO). Para complementar a busca utilizou-se os portais de Órgãos Governamentais (Diário Oficial da União do Brasil e Ministério da Saúde do Brasil);portais de Serviços de Saúde (World Health Organization, Fundação Oswaldo Cruz e GlobalMed).

Os estudos foram localizados a partir da busca avançada, realizada entre os meses de Dezembro de 2023 e Março de 2024, sendo que utilizados filtros em três idiomas (português, inglês e espanhol) tendo os artigos analisados data de publicação entre os anos de 2020 e 2024. A escolha desse recorte temporal dos últimos 4 anos, se deu pela atualidade da temática,com artigos que contemplassem as palavras-chave:Dislipidemia,fatores de risco e incidência. Deste modo,foram incluídas publicações que englobassem a Dislipidemia de forma ampla, bem como à correlacionando com seus fatores de propensão e desafios relacionados á detecção precoce dos mesmos.

Para buscar os estudos científicos correspondentes aos objetivos desta RIL, foram utilizados os seguintes termos de pesquisa:(“Dyslipidemia”) AND (“Risk factors”) AND (“incidence”) Os descritores foram selecionados de acordo com os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e Medical Subject Headings (MeSH/PubMed). Todos foram combinados entre si por operadores: AND e OR. Ressalta-se que a busca de todos os descritores foi especificada por “Title/Abstract”.

Foram considerados elegíveis os artigos completos disponíveis nas bases de dados definidas; com período de publicação entre 2020 a 2024; nos idiomas português, inglês e espanhol; informações complementar utilizando-se de portais de Órgãos Governamentais, de Serviços de Saúde e de Conselhos de Classe, como supracitados anteriormente que atendessem a pergunta norteadora. Foram excluídos manuscritos que não respeitaram objetivo do estudo e a pergunta norteadora; assim como os resultantes de publicações entre os anos inferiores a 2020 e que estivessem na literatura cinzenta (publicações não catalogadas em formato impresso e eletrônico).

Utilizou-se o gestor de referências bibliográficas Mendeley versão 2.61.3, como ferramenta para auxiliar na seleção dos estudos e na condução da RIL. Na primeira etapa, um autor independente (VML e BMG) realizou a leitura e avaliação dos títulos e resumos dos artigos selecionados nas bases de dados, em conformidade com os critérios de inclusão/exclusão pré-definidos anteriormente, elegeram os artigos para leitura na íntegra. Não havendo quaisquer divergências entre os revisores sobre a inclusão dos manuscritos, ambos concordando com quais estudos atendiam os elementos necessários para responder à pergunta norteadora deste estudo.

3. Resultados e Discussões

A busca resultou na distribuição que se segue entre as publicações encontradas em cada base de dados: MEDLINE via PubMed (n=4406), Cochrane (n=23), Lilacs (n=29), SciELO (n=6009) e Sites de órgãos governamentais e serviços de saúde (n=11), totalizando 10478 publicações. Em seguida, foram analisadas as publicações (n=749), depois excluídos os manuscritos duplicados pelo título e resumo (n=20). Posteriormente, a leitura na íntegra de cada título e resumo com emprego dos critérios de

conteúdos não pertinentes (n=486). Após a leitura e avaliação final dos estudos, foram selecionados 16 manuscritos incluídos nessa RIL. Para sistematizar o processo seleção dos artigos optou-se pela metodologia Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta Analyses (PRISMA) (Moher et al., 2009). As etapas deste processo estão descritas na forma de um fluxograma (Figura 1).

Figura 1. Fluxograma PRISMA de seleção dos estudos que constituíram a amostra.

Fonte: Autoria Própria

Na Figura 2, é apresentado um gráfico dos artigos apresentados de acordo com a organização para análise de dados, obtendo-se as seguintes publicações selecionadas na base de dados empregadas na discussão do estudo: MEDLINE via PubMed (n=9), Cochrane (n=1), Lilacs (n=2), SciELO

(n=4) e para a busca complementar utilizou-se portais de Órgãos Governamentais, como supracitados anteriormente (n=0), totalizando 16 publicações.

Figura 2. Distribuição dos estudos selecionados de acordo com as publicações elegidas na base de dados e portal eletrônico.

Fonte: Autoria própria

As discussões apresentadas no decorrer deste estudo foram distribuídas no Quadro 1, evidenciando os objetivos dos principais trabalhos selecionados, de modo a facilitar a posterior análise. Ademais, os textos eleitos foram em seguida, submetidos à análise do conteúdo dos

mesmos de maneira crítica.

Quadro 1. Referências distribuídas pelos eixos temáticos.

Autor/Ano	Tipo de estudo	Objetivo do Estudo	Resultados/ Conclusão
Candido et al.,2022	Estudo qualitativo	Evidenciar as repercussões da dislipidemia na população infantojuvenil, tendo em vista o aumento dos fatores de risco nas últimas décadas e suas consequências.	A triagem desta população e diagnóstico através da dosagem de perfil lipídico são fundamentais para implementação de estratégias capazes de reduzir a incidência de agravos e prevenir a ocorrência de doenças cardiovasculares nos anos

			sequenciais de suas vidas, além de tratar, caso necessário, a través de medicamentos à base de estatinas ou fibratos a depender do risco cardiovascular do paciente e o tipo de dislipidemia apresentado .
Feio,2020	Estudo qualitativo	Expor a correlação entre Hipertensão arterial sistêmica e Dislipidemia.	Se observa o aumento de espécies reativas do oxigênio gerando estresse oxidativo, a diminuição da

			biodisponibilidade de óxido nítrico promovendo disfunção endotelial, maior concentração de moléculas LDL oxidadas o que resulta na progressão de eventos ateroscleróticos.
Borges et al., 2021	Estudo qualitativo	Avaliar a correlação entre a ocorrência de dislipidemias mistas e o risco de evolução para doenças cardiovasculares em idosos, bem como as suas principais causas comportamentais.	A dislipidemia mista deixa os idosos mais propensos a apresentarem eventos cardiovasculares, ou seja, existe relação

			<p>entre esses dois fatores, os quais são causados principalmente pelos maus hábitos de vida, sendo eles obesidade, sedentarismo, alimentação inadequada, tabagismo e ingestão de bebidas alcoólicas. Além disso, a doença está associada principalmente ao gênero feminino.</p>
De Sousa et al.,2023	Estudo qualitativo	Avaliar o perfil da dislipidemia no Brasil, seus fatores de riscos e	Observa-se aumento da dislipidemia

		prováveis consequências à saúde, entre 2006 e 2021.	da população brasileira e um padrão de exposição aos riscos, além de sua ocorrência e consequências estarem associadas às lacunas no modelo assistencial em saúde.
Mota Teixeira,2021	Estudo qualitativo	Avaliar os fatores de riscos associados a dislipidemia em pacientes adultos.	Os pacientes com Dislipidemia possuem hábitos de alimentação inadequados e de vida,contribuindo para a piora dos níveis de lipídeos.

Santos,2020	Estudo qualitativo	Identificar os fatores de risco associados a Dislipidemia entre os funcionários atendidos no SESI.	É de suma importância que os profissionais da saúde conscientizem os pacientes da necessidade da adesão e persistência do uso da terapêutica indicada, assim como, das mudanças de hábitos de vida para a melhora dos resultados clínicos e para que possam ter uma melhor qualidade de vida.
Dos Santos, 2022	Estudo misto	Estimar a prevalência de dislipidemia e sua relação	A dislipidemia

			<p>apresenta prevalência importante entre os usuários da APS, com diferença de acordo com variáveis específicas, necessitando, assim, da criação e da intensificação de ações estratégicas que visem ao diagnóstico e ao tratamento precoce dessa patologia nessa população.</p>
Junior,2023	Estudo misto	Avaliar a fisiopatologia e tratamentos	As opções de tratamento para
		<p>com características sociodemográficas, de saúde e de comportamento em usuários da Atenção Primária à Saúde (APS).</p>	

		dislipidemia disponíveis para dislipidemia disponíveis.	dislipidemia s também estão se expandindo, sendo a abordagem e os atuais objetivos terapêuticos tópicos essenciais de revisão contínua para profissionais de todas as especialidades médicas.
Pereira Iervese, 2022	Estudo qualitativo	Descrever os efeitos da dieta vegetariana e os efeitos da mesma sobre o perfil lipídico de pacientes, assim como na Diabetes	As dietas vegetarianas e vegetais apresentaram resultados favoráveis nas taxas metabólicas. Mais estudos são necessários

		tipo 2 e no risco cardiovascular de pacientes.	para realizar a indicação adequada na prevenção de doenças cardiovasculares.
De Sousa Oliveira,2021	Estudo qualitativo	Verificou-se que pessoas que desenvolvem doenças cardiovasculares possuem algum tipo de dislipidemia, que é fator de risco para desenvolvimento de aterosclerose e consequentemente o IAM.	Abordar as dislipidemias, os fatores de risco associados à aterosclerose e por consequência o infarto agudo do miocárdio.

Fonte:Autoria própria

Assim, é importante salientar que mediante os trabalhos avaliados, há uma alta incidência de casos de Dislipidemia na população do sexo feminino (69,4%), com idade entre 30 e 59 anos (52,7%), cor da pele branca (64,8%), ensino fundamental (47,1%), que não exerciam atividade remunerada (57,7%) e que possuíam renda familiar per capita menor ou igual a um salário mínimo (70,7%). Ainda, grande parte apresentava excesso de peso (65,0%), hábitos alimentares inadequados (88,5%), autopercepção de saúde positiva (52,1%), HAS (40,9%), DM (19,9%) e problemas cardíacos (15,2%). Um total de 81,1% negou tabagismo, 69,6% negaram consumo de bebida alcoólica e 56,9% referiram não praticar atividade física (Dos Santos, 2022).

Outrossim, a Dislipidemia em pessoas observa o aumento de espécies reativas do oxigênio gerando estresse oxidativo, a diminuição da biodisponibilidade de óxido nítrico promovendo disfunção endotelial, maior concentração de moléculas LDL oxidadas o que resulta na progressão de eventos ateroscleróticos, tendo importante fator de relevância e estando associada ao risco cardiovascular dos indivíduos, podendo preceder a ocorrência de infarto agudo do miocárdio. Assim como, maus hábitos de vida, sendo eles obesidade, sedentarismo, alimentação inadequada, tabagismo e ingestão de bebidas alcoólicas, que se mostraram como um fator de risco do desenvolvimento do quadro; Sendo deste modo prever quais os níveis de exposição das drogas supracitadas que são danosas e desencadeiam de forma direta a Dislipidemia.

Realizando-se um paralelo indivíduos que possuem hábitos alimentares de alto valor nutricional possuem melhor prognóstico e não manifestação da comorbidade. Além disso, pacientes que fazem dietas vegetarianas e vegetais apresentaram resultados favoráveis nas taxas metabólicas lipídicas.

É importante salientar que ,faz-se necessário que a detecção precoce da Dislipidemia seja realizada,com intervenção adequada tanto na população adulta,como na população senescente,realizando intervenções a fim de gerar maior qualidade de vida para tais indivíduos.Tal prevenção pode ser feita por meio da realização do perfil lipídico de forma preventiva a fim de minorar os riscos da manifestação de agravos das Dislipidemias.Em pessoas que possui quadro de Dislipidemia as Estatinas e Fibratos podem ser utilizados para Hipercolesterolemia e Hipertrigliceridemia respectivamente.

4. Conclusão

No presente estudo, foram sistematizados conhecimentos sobre os fatores de risco concernentes ao desenvolvimento de Dislipidemia á nível global. Em suma, múltiplos fatores de risco se mostram como relevantes á propensão do desenvolvimento da comorbidade:sexo feminino,etnia branca,hábitos alimentares inadequados,HAS,baixo nível socioeconômico,DM e problemas cardíacos associados; Logo,estes indivíduos devem receber atenção especial nos cuidados da Dislipidemia, pois encontram-se em situação de maior risco estando mais propensas ao desenvolvimento da doença,esses grupos devem fazer acompanhamento regular com profissionais médicos a fim de minorar os riscos de agravos, realizando a detecção em estágios iniciais e se necessário intervir de forma precoce aumentando a qualidade de vida dos pacientes acometidos.

Observa-se que as dificuldades ressaltadas por este estudo foram principalmente, a necessidade de maiores estudos a fim de definir se de fato determinados supostos fatores de risco têm relevância no desenvolvimento da Dislipidemia justificando em parte o aumento da incidência e prevalência da comorbidade que vem sendo considerada

cada vez mais presente na sociedade,tornando-se uma doença de alto impacto para a saúde pública nacional assim como para a comunidade internacional,que convive com tal problema há mais tempo devido ao estabelecimento de alimentos ultraprocessados,sobretudo em países europeus,como os EUA.

Finalmente, salienta-se, que ações preventivas devem ser sempre preconizadas a fim de minorar a incidência da Dislipidemia globalmente,sendo a detecção dos fatores de risco na prática clínica médica fundamental para tal, quando adotadas associadas às novas tecnologias de manejo clínico podem ajudar a trazer grandes benefícios à população, reduzindo consideravelmente os problemas relacionados ao tratamento.É importante salientar que embora o manejo clínico da Dislipidemia imponha desafios,ele proporciona melhora significativa da qualidade de vida a milhares de indivíduos,sendo fundamental a manutenção de pesquisas acerca da temática,associando este aos possíveis fatores de risco instituindo gradualmente melhores intervenções,tendo a Dislipidemia cada vez menos impacto na sociedade.

Referências

MAIA, Josianne Alves de Freitas et al. Prevalence of dyslipidemia in children from 2 to 9 years old. Revista Brasileira de Enfermagem, v. 73, suppl, e20190759,2020. ISSN 1984-0446.DOI: <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2019-0759>

Ministério da Saúde (BR). Portaria conjunta nº 8, de 30 de julho de 2019. Aprova o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Dislipidemia: prevenção de eventos cardiovasculares e pancreatite. Diário Oficial da União. 07 ago 2019.

CANDIDO, Caroline Bezerra et al. Repercussões da dislipidemia na população infanto-juvenil: uma revisão de literatura. RECIMA21-Revista Científica Multidisciplinar-ISSN 2675-6218, v. 3, n. 8, p. e381741-e381741, 2022.

FURTADO JL, et al. Atenção primária à saúde no Brasil: desafios e possibilidades no cenário contemporâneo. Campina Grande. Editora Amplla, 2021.

SANTOS RM, et al. Prevalência de dislipidemia e sua relação com condições sociodemográficas, de saúde e de comportamento entre usuários da atenção primária à saúde. Brazilian Journal of Health Review, 2022;5(2).

SANTANA, Tainara et al. Impacto da facectomia na qualidade de vida de idosos atendidos em campanha assistencial de catarata. Revista Eletrônica de Enfermagem, Goiânia, v. 19, ago. 2017. ISSN 1518-1944. Disponível em: . Acesso em: 01 out. 2017.

Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., Altman, D. G., Altman, D., Antes, G., Atkins, D., Barbour, V., Barrowman, N., Berlin, J. A., Clark, J., Clarke, M., Cook, D., D'Amico, R., Deeks, J. J., Devereaux, P. J., Dickersin, K., Egger, M., Ernst, E., Tugwell, P. (2009). Preferred reporting items for systematic reviews and meta analyses: The PRISMA statement. PLoS Medicine, 6(7),1-6. doi: <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000097>

FEIO, Claudine Maria Alves et al. Dislipidemia e hipertensão arterial. Uma relação nefasta. **Rev Bras Hipertens**, v. 27, n. 2, p. 64-7, 2020.

BORGES, Ana Clara Silva et al. Dislipidemia mista e o risco da evolução de doenças cardiovasculares em idosos. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 3, p. e38310313416-e38310313416, 2021.

DE SOUSA, Beatriz Gomes et al. Prevalência da dislipidemia nas capitais do Brasil de 2006 a 2021: fatores de riscos e suas prováveis consequências à saúde. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v. 23, n. 7, p. e12560-e12560, 2023.

MOTA TEIXEIRA, Vanessa et al. FATORES DE RISCO ASSOCIADOS À DISLIPIDEMIA DE PACIENTES ADULTOS ATENDIDOS EM UM AMBULATÓRIO DE NUTRIÇÃO. **Revista Brasileira de Obesidade, Nutrição e Emagrecimento**, v. 15, 2021.

SANTOS, Tatiana Omena; CHIACHIO, Nádia Cristina Ferreira. Fatores de Risco Associados a Dislipidemia entre os Funcionários Atendidos no SESI–Serviço Social da Indústria de Vitória da Conquista, Bahia/Risk Factors Associated with Dyslipidemia among Employees Served at SESI-Social Service of the Victory Industry of Conquista, Bahia. **ID on line. Revista de psicologia**, v. 14, n. 51, p. 191-201, 2020.

JUNIOR, Adilson Boson Almeida et al. Fisiopatologia e tratamentos atualmente disponíveis para dislipidemia. **Epitaya E-books**, v. 1, n. 41, p. 32-56, 2023.

PEREIRA IERVESE, Camila et al. EFEITOS DA DIETA VEGETARIANA E PLANT-BASED NA DISLIPIDEMIA, DIABETES MELLITUS E RISCO CARDIOVASCULAR EM ADULTOS. **Revista Brasileira de Obesidade, Nutrição e Emagrecimento**, v. 16, n. 103, 2022.

DE SOUSA OLIVEIRA, Luan et al. Dislipidemia como fator de risco para aterosclerose e infarto agudo do miocárdio Dyslipidemia as a risk factor for atherosclerosis and acute myocardial infarction. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 4, n. 6, p. 24126-24138, 2021.

¹Discente do curso de Medicina Universidade Ceuma – Imperatriz-MA

²Médico pela Faculdade de Medicina de Barbacena (FAME) – Barbacena-
MG

³Discente do curso de Medicina Universidade Novafapi – Teresina-PI

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em

[revistaft.com.br/
expediente](http://revistaft.com.br/expediente)

Venha fazer
parte de nosso
time de revisores

médio de também!
citações de
artigos
científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil